

Reseña

Ley Orgánica de Registro Civil: Centralización de la Información*

[Statutory law of Civil Registry:
Centralization of information]

Yasmin Marcano Navarro**

Anabella Del Moral Ferrer***

1. A modo de Introducción

El 02 de octubre de 2003 el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, producto de un recurso de interpretación de los artículos 174, 292, 293, numeral 7, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dictó la sentencia No. 2.651 que fijó la interpretación vinculante de dichas disposiciones; confirmando que la organización, mantenimiento, dirección y supervisión del Registro Civil y Electoral, como registro único, le corresponde al Poder Electoral por órgano de la Comisión de Registro Civil y Electoral.

El propio Tribunal estableció que se cumplía con los preceptos constitucionales manteniendo la centralización y control del Registro Civil

* Gaceta Oficial No. 39.264, de fecha 15 de septiembre de 2009.

** Abogada. Magister Scientiarum en Derecho Procesal Civil. Profesora de la Universidad Rafael Urdaneta. Email: *yasmin.marcano@gmail.com*. Maracaibo, Venezuela.

*** Abogada. Magister Scientiarum en Derecho Procesal Civil. Profesora de la Universidad Rafael Urdaneta y de la Universidad del Zulia. Email: *anaisabel-lamoral@gmail.com*. Maracaibo, Venezuela.